

GT3 – Perspectivas fluidas das cidades

O uso de tecnologias digitais no centro histórico de São Luís do Maranhão

Doutoranda Claudiceia Silva Mendes (UFMG)

Doutora Renata Maria Abrantes Baracho Porto (UFMG)

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a influência da tecnologia no ambiente urbano das cidades, as quais têm se tornado uma ferramenta cada vez mais utilizada para promover criatividade, inclusão e conectividade, além de introduzir novas formas de expressão artística e comunicação visual, através do uso do Videomapping, onde é feita a projeção mapeada, que utiliza recursos digitais com modelagem 3D de superfícies complexas, proporcionando uma experiência visual imersiva para o público. O centro Histórico da cidade de São Luís do Maranhão, será utilizada como objeto de análise. A metodologia empregada consistiu em pesquisa bibliográfica, análise documental. Os resultados revelaram que a utilização do Videomapping proporciona experiências únicas para o público, além de se tornar uma atração das pessoas para a área central da cidade, tornando-se um elemento importante na promoção cultural e turística da região.

Palavras-chave: Tecnologia; Videomapping; São Luís.

ABSTRACT

This work aims to analyze the influence of technology in the urban environment of cities, which have become an increasingly utilized tool to promote creativity, inclusion, and connectivity. It also aims to introduce new forms of artistic expression and visual communication through the use of Video Mapping, where mapped projection is employed using digital resources and 3D modeling of complex surfaces, providing an immersive visual experience for the audience. The Historic Center of São Luís, Maranhão, will be used as the object of analysis. The methodology employed consisted of bibliographic research and documentary analysis. The results revealed that the use of Video Mapping provides unique experiences for the audience, as well as becoming an attraction that draws people to the city center, thus becoming an important element in the cultural and touristic promotion of the region.

Keywords: Technology; Video mapping; São Luís.

INTRODUÇÃO

O propósito deste artigo é analisar a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas cidades, especialmente no contexto de São Luís, capital do estado do

Maranhão, que é Patrimônio da Humanidade reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde o ano de 2017. O uso de tecnologias inovadoras amplia o papel das interfaces na busca por soluções para o desafio complexo de aprofundar a compreensão dos elementos culturais presentes nas cidades (SANTIAGO, 2007).

De acordo com CASTELLS (2010), a informação e o saber sempre foram elementos sociais essenciais, sendo assim, a estrutura atual da sociedade está intimamente ligada a alterações tecnológicas, assim como a transformações significativas de natureza social, econômica e cultural que têm ocorrido nas últimas décadas.

A utilização de ferramentas tecnológicas nas cidades, como elemento para proporcionar melhorias na qualidade de vida das pessoas está se tornando cada dia mais comum. O uso do videomapping, também conhecido como mapeamento de vídeo, é uma técnica audiovisual que consiste em projetar imagens ou vídeos em superfícies tridimensionais complexas, como fachadas de prédios, estátuas, monumentos ou qualquer estrutura arquitetônica. Essa técnica utiliza recursos digitais e de projeção para criar uma experiência visual imersiva e interativa. A cidade de São Luís está fazendo uso desta técnica desde o ano de 2017, nos casarões e prédios do Centro histórico da cidade, as projeções são feitas nas datas festivas da cidade, tais como o período natalino, o aniversário da cidade e nas festas juninas, sempre buscando resgatar elementos da cultura local e regional (NEUMAN, 2018).

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão de literatura quanto à pesquisa bibliográfica em material já elaborado, tais como: artigos científicos e livros que proporcionam uma abordagem sobre o uso da ferramenta tecnológica do videomapping e do centro histórico de São Luís. Em relação à pesquisa documental com o objetivo de compreender como as TICs foram incorporadas em seus objetivos e características, assim como nas ações planejadas e implementadas no Centro Histórico de São Luís, através do programa Nosso Centro, criado pelo Decreto 34.959, de 26/06/2019. mais especificamente na área de proteção da UNESCO, além de sites da internet. Em seguida, foi realizada uma análise de conteúdo qualitativa, que consiste em interpretar materiais textuais. Diante do exposto, o presente estudo propõe uma discussão sobre o uso do videomapping na cidade de São Luís do Maranhão.

USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CIDADES

As inovações tecnológicas estiveram na origem da revolução industrial que, por sua vez, mudaram rapidamente toda a dinâmica social, e consequentemente fazendo das cidades o principal local de concretização das mudanças sociais, econômicas, culturais e tecnológicas.

[...] o exagero e a manipulação ideológica que caracteriza a maior parte dos discursos sobre a revolução da tecnologia da informação não deveria levar-nos a cometer o erro de subestimar sua importância verdadeiramente fundamental. Esse é [...] no mínimo, um evento histórico da mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII, introduzindo um padrão de descontinuidade nas bases materiais de economia, sociedade e cultura (CASTELLS, 2003, p.18).

As novas tecnologias de informação e comunicação e a internet, como uma das suas expressões mais significativas, têm promovido novas concepções, novas possibilidades (SANTIAGO, 2007). Grande parte do discurso relacionado à preservação do patrimônio envolve mais que arquitetura; envolve a população usuária ou residente, suas condições de vida, sua ligação cultural com o local (GONÇALVES, 2016).

A utilização de tecnologias inovadoras expande o papel das interfaces na busca por soluções para o desafiador objetivo de aprofundar a compreensão dos elementos culturais presentes nas cidades (SANTIAGO, 2007). Conforme apontado por Brandão e Porto (2019), já temos à nossa disposição diversas tecnologias disponíveis no mercado, tais como técnicas de escaneamento tridimensional, Modelagem da Informação da Construção (BIM), aplicativos para gestão participativa e sensoriamento ambiental, que podem contribuir para a preservação do patrimônio cultural das cidades.

A utilização da tecnologia em diversos aspectos da vida cotidiana, voltada para a compreensão da atualidade, é essencial e pode ser empregada como recursos para todas as formas de atividade, inclusive para apoiar e promover o desenvolvimento das cidades.

USO DO VÍDEOMAPPING OU MAPEAMENTO DE VÍDEO

Neuman (2018) relata que, nos anos 70, surgiram os primeiros experimentos de projeção em objetos cobertos com tinta branca. O artista de mídia Michael Naimark utilizou a técnica de lâmpadas shader nesses experimentos. Somente após alguns anos, com o avanço no desenvolvimento das tecnologias, especialmente na modelagem computacional 3D em tempo real, foi possível aprimorar as técnicas de projeção. Inicialmente, essas técnicas não foram concebidas para serem aplicadas em fachadas arquitetônicas. O objetivo de Naimark era aprimorar a relação entre as imagens projetadas e o objeto sobre o qual eram projetadas.

Nos últimos anos, houve um notável aumento na adoção profissional da técnica de mapeamento de vídeo para fins de entretenimento, esse crescimento acontece à medida que os avanços tecnológicos têm possibilitado sua aplicação em diversas áreas, como feiras, eventos públicos e ocasiões festivas. Além disso, o mapeamento de vídeo tem sido amplamente utilizado em estratégias de marketing para impulsionar o lançamento de novos produtos, proporcionando um alcance expandido. Essa técnica tem encontrado aplicação em diferentes áreas, tais como na arquitetura, artes visuais, marketing e publicidade (NEUMAN, 2018).

O vídeomapping ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, geralmente essas intervenções são realizadas em edifícios com grande valor arquitetônico, cultural e artístico, que encantam as pessoas e marcam espetáculos memoráveis através da junção da música e da projeção de vídeo (LEIGHTON, 2008).

Segundo Acúrcio (2013), o vídeomapping envolve um processo que começa com a criação de uma maquete eletrônica virtual do edifício por meio de modelagem tridimensional. Nessa etapa, são desenvolvidas máscaras ou moldes de opacidade que mapeiam a posição de todos os elementos presentes no espaço de projeção. A partir dessas máscaras, vídeos são projetados, criando ilusões de ótica por meio do contraste entre brilho e sombra. Essas projeções alteram a percepção do espectador, proporcionando uma experiência de realidade virtual nos próprios edifícios.

Atualmente temos vários ícones mundiais da arquitetura que já receberam intervenções de vídeomapping, tais como a Ópera de Sydney (Austrália), a Catedral de Oaxaca (México), o Museu de arte digital Odaiba (Japão), a Avenida paulista entre outros lugares (SANTIAGO, 2007).

O USO DO VÍDEOMAPPING NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS

A cidade de São Luís, a capital do estado do Maranhão, está localizada no nordeste do Brasil, possui 410 anos de história, e possui um conjunto arquitetônico da cidade possui cerca de 2.500 imóveis tombados pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão (DPHAPMA), e 1.400 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), (Santos, 2015). Atualmente essa área possui proteção estadual e federal, conforme pode ser visto na figura 03, e desde 1997 uma grande área é considerada como Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO.

Figura 01 – Mapa de Localização de Centro Histórico em São Luís/MA.

Fonte: Sombra; Masullo e Lopes, 2021.

Em 2019, o governo do Estado instituiu o programa Nosso Centro por meio do Decreto 34.959, datado de 26/06/2019, com a finalidade de "transformar o Centro da cidade de São Luís e outros municípios do Maranhão em um modelo de inovação e desenvolvimento sustentável, preservando seus valores históricos e culturais".

Uma das iniciativas que utilizou a tecnologia como meio de atrair o público foi o evento Natal do Maranhão, que ganhou destaque e fortaleceu-se a partir de 2017, com a realização de projeções de vídeomapping em diferentes áreas do Centro Histórico de São Luís. A aceitação do público foi tão positiva que as projeções também ocorreram durante as comemorações do aniversário de 409 anos da cidade, em setembro de 2021.

A partir de 2017, São Luís iniciou a exibição de vídeo mapeamentos no centro histórico da cidade, o Palácio dos Leões, sede do Poder Executivo Estadual, residência do Governador do Estado do Maranhão, construído no século XVI pertencente a área tombada do Centro histórico da cidade. A projeção abrangeu uma área de 1000 m² e apresentou elementos da cultura maranhense e temas natalinos, criando uma harmonia com a fachada do edifício. Essa iniciativa piloto foi realizada por meio de uma parceria entre o Governo do Estado do Maranhão, a Prefeitura de São Luís e a antiga Companhia de Energia Elétrica, conhecida como CEMAR (MARANHÃO, 2019).

A cada ano, essas projeções despertaram um interesse crescente da população em explorar e visitar o centro histórico da cidade. Esses eventos ocorrem principalmente durante a temporada natalina e, a partir de 2019, passaram a fazer parte das iniciativas do programa Nosso Centro (Figura 2).

As projeções duram em média 40 minutos cada, e possuem intervalos entre as apresentações. No ano de 2021, foi realizada a projeção com o tema de Cidade de Porcelana, esse evento na data do aniversário de São Luís, o que atraiu muitas pessoas.

Figura 2- Projeção do vídeomapping no Palácio dos Leões, para a comemoração do Natal de 2022.

Fonte: Mendes, 2022.

As projeções de vídeos realizadas com o emprego de recursos tecnológicos durante os períodos festivos na cidade incentivam uma parcela da comunidade a visitar o Centro Histórico, apropriando-se do local e desfrutando de toda a experiência cultural que ele pode oferecer por meio de sua história, suas ruas e suas construções históricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, a utilização das tecnologias emergentes tem gerado mudanças substanciais na sociedade, estimulando o surgimento de produtos revolucionários e modificando as maneiras pelas quais as tecnologias de mídia interagem com o meio urbano.

Na atual conjuntura de mudança, a aplicação do mapeamento de vídeo, também chamado de vídeo mapeamento, está se tornando uma estratégia cada vez mais difundida nas áreas urbanas, que é utilizada para fomentar engajamento e captar a atenção do público nos ambientes citadinos, principalmente ao empregar as fachadas dos edifícios como superfície para projetar jogos luminosos e sonoros.

O vídeomapping desempenha um papel fundamental na salvaguarda do legado cultural, atraindo o público para interagir com o ambiente edificado. No coração histórico de São Luís,

essa técnica impulsionou a apreciação do patrimônio cultural, estreitando os laços comunitários. A conexão entre valorização e preservação é evidente no âmbito governamental.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, Paul. *Dominando as tecnologias disruptivas: Aprenda a compreender, avaliar e tomar melhores decisões sobre qualquer tecnologia que possa impactar o seu negócio*. Ed. Autêntica Business, 2019.

ACÚRCIO, Catarina. *VIDEO MAPPING - Projeção em Qualquer Superfície*. 2013. Disponível em: <<http://www.onesmallstep.pt/blog/201/video-mapping-projecao-emqualquer-superficie.html>>. Acesso em: <27/02/2023>.

BRANDÃO, Luísa S. R. *O uso de Tecnologias de Informação baseadas em mídias digitais visando a preservação do patrimônio histórico*. Anais do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, [S.L.], v. 1, n. 4, 12 p., Editora Edgard Blücher: dez. 2014.

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

_____, M. *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age*. Cambridge, Massachussets: Polity Press, 2012.

GONÇALVES, Daniela S. “*Moro em edifício histórico, e agora?*” avaliação pósocupação de habitações multifamiliares no Centro Histórico de São Luís -MA. Natal, RN, 2006. 161 p.

LEIGHTON, Tanya.. *Art and the Moving Image: a Critical Reader*. London: Tate, Afterall. 2008.

MARANHÃO. Programa Nosso Centro. Decreto Nº 34959 DE 26/06/2019 <<https://www3.stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=5546>>. <Acesso em 20/01/2023>.

MARANHÃO. Programa Nosso Centro. Decreto Nº 34959 DE 26/06/2019. Disponível em: <<https://www3.stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=5546>>. Acesso em: <20/01/2023>.

NEUMAN, Eran. *Inside Out: Video Mapping and the Architectural Facade*. Leonardo 51, no. 3 (2018): 258-264. Disponível em: < <http://muse.jhu.edu/article/698287>>. Acesso em: <19/02/2023>.

MARANHÃO. Disponível em: <<http://www3.ma.gov.br/agenciadenoticias/?tag=video-mapping>> Acesso em: <19/05/2023>

MENDES, Claudiceia. *Videomapping no Palácio dos Leões em São Luís*. 2022. Fotografia. Arquivo pessoal.

SANTIAGO, Rodrigo Peronti. *Memória e patrimônio cultural em ambientes virtuais*. 2007. 146 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade de São Luís, São Carlos, 2017. DOI 10.11606/D.18.2007.tde-10022008-144940.

SOMBRA, Daniel Borges; MASULLO, Yata Anderson Gonzaga; LOPES, José Antônio Viana *Dinâmica Habitacional do Centro Histórico de São Luís/Ma: Análise da Efetividade do Programa Cheque Minha Casa*. *Ciência Geográfica* - Bauru - XXV - Vol. XXV - (4), p. 1290-1308,2021.

Como citar este texto:

MENDES, Claudiceia S.; PORTO, Renata M. B. O uso de tecnologias digitais no centro histórico de São Luís do Maranhão. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-9.